

ФОНТАН ҚАТЛАМИДА КУНГАБОҚАР УРУҒИНИ ҚУРИТИШ ГИДРОДИНАМИКАСИНИ ТАЖРИБАВИЙ ТАДҚИҚОТ ҚИЛИШ

И. Мурадов.

Исмоилжонов.Ж.Р.

АННОТАЦИЯ

Аппаратнинг геометрик ўлчамларини тадқиқот қилинаётган материал ва қайнатувчи агент (ҳаво) га таъсирини ўрганиш учун фонтан ядроси ва ҳалқа зонаси орасида газ оқимининг тақсимланиши тажрибавий тадқиқот қилинди.

Таянч сўзлар: қуритиш, гидродинамика, қуритиш тезлиги, қатлам қаршилиги, аэродинамика, ёғлилик, формалар коэффициентлари, жадаллик.

Технологик аппаратда гидродинамик ҳолатни тадқиқот қилиш ишчи ҳажмда газ фазаларининг тезликлар майдонини аниқлаш билан боғлиқ. Майдон тузилиши ва газ оқимларининг тезлиги қаттиқ заррачаларнинг ҳаракат тавсифига боғлиқ. Қуритиш аппаратида газ фазаларининг ташкил этувчи тезликларининг майдонини ўлчаш беш каналли шарсимон зонд ёрдамида амалга оширилади. Бунда ўлчаш сфераси 5 мм диаметри зонд қўлланилади.

Фонтан қатламининг мавжуд бўлиш шarti қуйидагича: уруғнинг эквивалент диаметри 7 мм дан кам бўлмаслиги керак. Қуритиш камерасида конуснинг очиклик бурчаги 30° дан катта бўлиши ва кунгабоқар уруғининг табиий қиялик бурчагидан кам бўлиши керак ($30-45^{\circ}$). Қатлам асосининг юқори ва пастки диаметрлари нисбати $D_n/d_0=8$ муносабатга тенг бўлиши керак.

Фонтанланиш қобилиятга эга бўлган фонтан қатламининг энг кичик баландлиги $H_0 > 2d_0$ бўлиши керак. [1]

1 – расмда фонтан қатламли тажрибавий қуритиш аппарати барча ўлчов асбоблари билан кўрсатилган. Қуритиш аппарати тўрт секцияли фонтан қатламдан иборат бўлиб, биринчи учта секция қуритиш учун, тўртинчиси эса заррачаларни совутиш учун мўлжалланган. Тўрт секцияли фонтан қатламли қуритиш аппаратини танлан учинчи бўлимда асосланган.

1 – расм. Фонтан қатламыдан қуриштиш учун тажриба қурилмаси.

1 – вентилятор; 2 – стандарт диафрагма; 3 – калорифер; 4 – совутиш камераси; 5 – милливольтметр; 6 – қуриштиш камераси; 7 – босимлар фарқини ёзиш учун штуцер; 8 – термопара; 9 – заслонка.

Аппаратнинг геометрик ўлчамларини тадқиқот қилинаётган материал ва қайнатувчи агент (ҳаво) га таъсирини ўрганиш учун фонтан ядроси ва ҳалқа зонаси орасида газ оқимининг тақсимланиши тажрибавий тадқиқот қилинди.

Маълумки, марказий ядро баландлиги бўйича газ қатламнинг четки қисмига аста – секин ўтиб боради. Шунинг учун кириш тирқишидан газнинг сарфи ва тезлиги ядрога камаяди, четки қисмда эса ошади. Газ оқимининг профилини тадқиқот қилиш учун Пито қувурчасидан фойдаланиб газларнинг локаль тезликларини ўлчаш усули қўлланилади. [2]

Қўзғалмас эркин тўқилмали қатлам учун газлар тезлиги ва босимлар фарқи орасидаги муносабатни тажрибавий аниқланади. Ҳалқадаги ғоваклик тўқилма қатламнинг ғоваклилигига яқин деб қабул қилинади, ядро профили эса (ёки унинг кўндаланг кесими бўйича майдони) баландлик функцияси сифатида цилиндрик колоннадаги кузатишдан маълум. У ҳолда аппарат девори бўйича ҳисобланган статик босимлар фарқидан ҳалқада ҳар қандай баландликда газнинг ҳақиқий тезлигини аниқлаш мумкин. Газнинг умумий сарфини билган ҳолда фонтан орқали ўтаётган оқим аниқланади. Барча ўлчашлар бевосита конус устида бажарилади (цилиндр қисмида); горизонтал кесимда босим ва газлар тезлигининг радиал профили топилади.

Аппаратнинг ишчи ҳажмида қаттиқ фазаларнинг оқиб чиқиш вақти иссиқлик ва масса алмашинув қурилмасининг асосий тавсифларидан бири ҳисобланади. Материалдан намликни бартараф этиш учун зарур вақтни

аппаратдаги оқиб чиқиш вақти билан солиштирилиб, конкрет материални қуритиш учун ушбу аппаратнинг яроқлилиги ҳақидаги савол ечилади.

Аппаратда қаттиқ фазада оқиб чиқиш вақтини аниқлаш учун «кескин узиш» усули қўлланилади, узатиш, газсимон ва қаттиқ фазаларнинг аппаратдан чиқиши бир вақтда тўхтатилганда «С» эгри чизиғи олинади. Стационар режимда ишлаш якунлангандан сўнг аппаратга кирувчи ва чиқувчи оқимларнинг кескин узилиши бажарилади. Кейин тарози усулидан бўялган моддаларнинг концентрациясининг вақтга боғлиқлик функцияси аниқланади.

Аппаратдан чиқишдаги индикатор концентрацияси $c(\bar{r}i)$ ўзгаришини билган ҳолда аппаратда материалнинг ўртача оқиб чиқиш вақти ҳисобланади.

Фонтан техникасида чегара режимларини тадқиқот қилиш катта аҳамиятга эга, қатламнинг сочилувчан материалга ўтиш шарти, уларни газ билан ювганда филтрланиш режимидан фонтан режимига ўтиши ҳисобланади.[4]

Фонтан қатламнинг қаршилиги, ҳаво тезлиги аниқланади, фонтанланиш бошланганда ўлчашлар асосида фонтан эгри чизиғи қурилади. Кучлар балансидан келиб чиқиб, четки соҳада ҳаракатдаги элементар ҳалқа баландлиги Δh топилади, яъни цилиндрик аппаратда $H_0 = H_{0max}$ бўлганда фонтан қатламида босимлар фарқи нисбати

$$\Delta p_{\phi} / g\rho_n H_0 = 0,75 \quad (1)$$

Бошқа мулоҳазадан келиб чиқиб, қуйидагича: фонтан ўқи бўйича ортиқча босим косинус қонуни бўйича вертикал йўналишда ўзгаради:

$$\Delta p_{\phi} / g\rho_n H_0 = 0,64. \quad (2)$$

Олинган қиймат $\Delta p_{\phi} / g\rho_n H_0$ юқори чегарани ифодалайди, у H_0 ошиши билан ошиб боради. Фонтан қатламли учун $H_0 < H_{0max}$, конуссимон цилиндрик аппаратда Δp_{ϕ} ни аналитик аниқлаш анча қийин шунинг учун тажриба йўли билан топилади:

$$\Delta p_{\phi} = 0,75 g\rho_n H_0. \quad (3)$$

бу ерда $H_0 = 250$ мм.

Қатламнинг ғоваклиги фонтан қатлами гидродинамикаси кўрсаткичларининг муҳим кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Фонтан қатлами ядросида ғоваклик $\epsilon_{H_0} = 0,7-1$ ва қатлам баландлиги бўйича монотон камаяди. Ғоваклик қиймати ϵ_{H_0} ядро ва қатлам юзасида қатлам геометриясига ва заррачалар тавсифига боғлиқ ҳолда кенг чегараларда ўзгаради.

Аппаратнинг ҳар қандай четки зонасида қатламнинг ғоваклиги қатламнинг ғоваклигига тенг бўлади, яъни $\epsilon_{H_0} = 0,35-0,45$.

Қайнов қатламли аппаратларда фазалар ўртасида иссиқлик ва масса алмашинув тадқиқоти донатор материалларни қуритиш жараёнини тадқиқоти билан биргаликда амалга оширилади.

Материал юзасида намликни қуритишда ёки унинг ичида буғга айланади, кейин юзасидан қуритиш камераси муҳитига чиқарилади.

Қуритиш жараёнини содир бўлиш тавсифи қуритиш эгри чизиғи («нам материал - вақт» координатасида), қуритиш тезлиги эгри чизиғи («қуритиш тезлиги – материал намлиги») ёрдамида жуда ҳам яхши ёзилади.

Қуритиш қизиган ҳаво ёрдамида гидродинамика ва қуритиш жараёнларининг назарий ҳисобларидан олинган бир хил ҳароратда t_k , нисбий намликда φ , %, ҳавонинг ҳаракат тезлигида v , м/с, амалга оширилади. [2]

Қуритиш эгри чизиғини аниқлаш бўйича тажрибалар қуйидаги параметрларда олиб борилди: қуритувчи агентнинг ҳарорати: 70, 125, 200 °С; ҳаво тезлиги 35 м/с; материалнинг бошланғич намлиги $W=17\%$.

Олинган маълумотлар 2 – расмда келтирилган.

Синаш орасидаги вақт икки дақиқани ташкил этади.

- - 70 °C ҳароратда;
- ▲ - 125 °C ҳароратда;
- ◆ - 200 °C ҳароратда.

2– расм. Кунгабоқар уруғининг қуритиш эгри чизиғи

3 – расм. 125⁰С ҳароратда кунгабоқар уруғини қуритиш тезлигининг эгри чизиғи

Қуритиш тезлиги – материал намлигини вақт бирлигида ўзгариши ва қуритиш эгри чизиғи бўйича дифференциаллаб, график усул билан қурилади.

Қуритиш тезлигининг эгри чизиғи «қуритиш тезлиги – материал намлиги» координаталар системасида қурилади.

Ҳисобий ва тажрибавий эгри чизиқларнинг мувофиқлиги Фишер мезони билан текширилди, кунгабоқар уруғи учун $F_x=2,54$; ишонччилик эҳтимоли учун Фишер мезонининг жадвалдаги қийматлари $P=0,95$, $F=8,74$; $F_x < F$, шундай экан олинган тенглама айнан бир хилдир. Фонтан қатламда кунгабоқар уруғини қуритишнинг математик моделини бир хиллигини текшириш натижалари қуйидагича: корреляция коэффиценти: $r=0,83$. Фишернинг ҳисобий мезони $F_x=2,76$; жадвалдагиси эса $F_{ж}=3,01$. ҳисобий ва тажрибавий эгри чизиқларнинг яхши мувофиқлиги жараён учун таклиф қилинган математик моделнинг ишлаш қобилиятини асослайди, фонтан қатламда материални қуритиш ва ҳаракатнинг реал жараёнини асосий самарасини аниқ акс эттиради.

Адабиётлар

1. Д.Н. Мухиддинов, Э. Ярмухамедов, И. Мурадов. Выбор метода сушки семян подсолнечника на основе комплексного анализа его теплотехнологических свойств. «Энергетиканинг замонавий ҳолати ва ривожланиш истиқболлари», ҳалқаро илмий-техникавий конференция мақолалар тўплами Тошкент, 2006 й. 107-109 бетлар.

2. И. Мурадов. Моделирование и экспериментальные исследования гидродинамики подсолнечника в сушильной установки с фонтанирующим слоем. Республиканская научно-техническая конференция «Проблемы интенсификация интеграции науки и производство». Бухоро озик-овкат ва энгил саноат технологияси институти, Бухоро, 2007. с.67-68.

3. Мухиддинов Д.Н., Мурадов И. Исследование сорбционно-структурных свойств масличных семян. 3-чи халқаро илмий-техникавий конференция, Энергетиканинг долзарб муаммолари. “Actual Problems of Power Engineering”. 2007 йил 21-23 ноябрь. Екатеринбург ш. 402-404 бетлар.